

Coproporus immigrans SCHÜLKE, 2007 – nowy gatunek kusaka w faunie Polski (Coleoptera, Staphylinidae)

Coproporus immigrans SCHÜLKE, 2007 – a new species of rove beetle in the Polish fauna (Coleoptera, Staphylinidae)

Jerzy BOROWSKI, Tomasz GAZUREK

Katedra Ochrony Lasu, Instytut Nauk Leśnych SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa;
jerzy_borowski@sggw.edu.pl; tomasz_gazurek@sggw.edu.pl

KEY WORDS: new locality, western Poland, pheromone trap.

Rodzaj *Coproporus* KRAATZ reprezentuje ok. 200 gatunków występujących głównie w obszarach tropikalnych (SZUJECKI 2013). Z obszaru palearktycznego znanych jest 26 gatunków, a z Europy kontynentalnej zaledwie 2 gatunki (SCHÜLKE 2012, SZUJECKI 2013, SCHÜLKE i SMETANA 2015).

Na obszarze naszego kraju do chwili obecnej odnotowano występowanie jednego gatunku, *C. colchicus* KRAATZ., który został wykazany z Roztocza pod nazwą rodzajową *Erchomus* MOTSCHULSKY (= *Coproporus* KR.) (BOROWIEC 1991), co jednak jak podaje SCHÜLKE (2007) wymaga sprawdzenia. Poniżej podajemy informację o odłowieniu innego europejskiego gatunku na obszarze naszego kraju. Chrzęszczem tym jest *C. immigrans* SCHÜLKE:

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Jeleniów ad Zielona Góra (UTM WT34), 20 VII – 22 IX 2021, w pobliżu dużego tartaku, pułapka feromonowa na żerdziankę sosnowkę *Monochamus galloprovincialis* (Oliv.), 1♂, leg. J. BOROWSKI i T. GAZUREK.

Coproporus immigrans został zawleczony prawdopodobnie z Australii do Europy, skąd stosunkowo niedawno go opisano (SCHÜLKE 2007). Gatunek ten odławiany był w Danii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Portugalii oraz w Finlandii (SAGE 2012, SCHÜLKE 2012, WHITEHEAD 2012, KRÁSENSKÝ 2013, SZUJECKI 2013, PÜTZ 2017, CLAYHILLS 2020).

Polskie stanowisko występowania *C. immigrans* znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dużego

zakładu przerabiającego drewno. Prawdopodobnie został on zawleczony wraz z drewnem, które w ostatnich latach w znacznych ilościach sprowadzono z Niemiec (inf. ustna od regionalnych pracowników leśnictwa i zakładów drzewnych).

Zarówno rodzaj jak i oba gatunki są dość charakterystyczne i stosunkowo łatwe do rozpoznania. Dobre cechy diagnostyczne, wraz z rycinami samczych aparatów kopulacyjnych, przedstawia SCHÜLKE (2012). Odłowiony okaz znajduje się w kolekcji Katedry Ochrony Lasu SGGW w Warszawie. Badania prowadzono w ramach projektu DGLP nr EZ.271.3.4.2021.

Podziękowania

Pracę dedykujemy Andrzejowi MELKE, naszemu przyjacielowi, wieloletniemu współpracownikowi i doradcy w temacie kusaków (Staphylinidae).

PIŚMIENNICTWO

- BOROWIEC L. 1991. *Erchomus colchicus* (KRAATZ, 1858) (Col., Staphylinidae, Tachyporinae), gatunek nowy dla fauny Polski. *Przegląd Zoologiczny*, **34**: 283-285.
- CLAYHILLS T. 2020. Coleoptera species new to Finland (3). *Koleopterologische Rundschau*, **90**: 343-348.
- KRÁSENSKÝ P. 2013. Nové a zajímavé nálezy drabčiků (Coleoptera: Staphylinidae) pro Českou republiku. *Západočeské Entomologické Listy*, **4**: 85-88.
- PÜTZ A. 2017. *Coproporus immigrans* SCHÜLKE, 2007 neu für das Land Brandenburg (Coleoptera: Staphylinidae). *Märkische Entomologische Nachrichten*, **19**(1): 99-101.

- SAGE B. 2012. The first records of *Coproporus immigrans* SCHÜLKE and *Pseudomedon obscurellus* (ERICHSON) (Staphylinidae) for Norfolk. *The Coleopterist*, **21**: 79.
- SCHÜLKE M. 2007 (2006). Drei neue Adventivarten der europäischen Staphyliniden Fauna, mit Bemerkungen zu *Coproporus colchicus* KRAATZ (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae). 67. Beitrag zur Kenntnis der Tachyporinen. *Entomologische Blätter*, **102**: 173-201.
- SCHÜLKE M. 2012. Unterfamilie Tachyporinae MACLEAY, 1825 (ss 130-199). [W:] ASSING V., SCHÜLKE M. (eds.): *Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Staphylinidae (exklusive Aleocharinae, Pselaphinae und Scydmaeninae). 2 Auflage.* Spectrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 1-560.
- SCHÜLKE M., SMETANA A. 2015. Staphylinidae (ss. 304-1134). [W:] LÖBL I., LÖBL D. (red.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2. Hydrophiloidea – Staphylinoidea.* Revised and Updated Edition. Brill, Leiden.
- SZUJECKI A. 2013. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera, Zeszyt 24f, Kusakowate – Staphylinidae, Podrodzina: Skorogonki - Tachyporinae. Wrocław, 92 str.
- WHITEHEAD P.F. 2012. *Coproporus immigrans* SCHÜLKE, 2006 (Col., Staphylinidae) new to the English Midlands. *Worcestershire Record*, **33**: 34-35.

Wpłynęło: 30 maja 2023
Zaakceptowano: 23 czerwca 2022